

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

¹Головчиц Л.А., ²Переверзева М.В

¹Доктор педагогических наук, профессор кафедры дошкольной дефектологии Института детства ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»

²Кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник лаборатории образования и комплексной абилитации лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и множественными нарушениями развития ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11181177>

***Аннотация.** В статье рассматриваются проблемы подготовки специалистов к работе с детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования; функциональные обязанности специалистов.*

***Ключевые слова:** инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями здоровья, функциональные обязанности, подготовка специалистов.*

Инклюзивное образование выступает как одна из форм обучения, базовым принципом которой является обеспечение доступности образования для всех детей, независимо от возраста, особенностей развития, тяжести нарушений. Система инклюзивного обучения детей дошкольного возраста получила новое развитие в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО) [3, п.2.11.2] и нормативно-правовых актах и программно-методических материалах. В соответствии с ФГОС ДО, дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) могут находиться в общеразвивающих группах, группах комбинированной направленности, компенсирующей направленности, оздоровительной направленности. Воспитание и обучение детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования невозможно без участия высокопрофессионального дошкольного учителя – дефектолога. Совершенствование системы инклюзивного образования предполагает специальную работу по формированию готовности всех участников образовательного процесса.

В условиях активно развивающегося инклюзивного обучения функционал современного учителя-дефектолога изменился. Это находит свое отражение в типах решаемых им профессиональных задач: педагогическом, проектном, методическом, культурно-просветительском, сопровождения и др. От выпускника, освоившего образовательную программу по направлению «специальное (дефектологическое) образование», требуется владение профессиональными компетенциями, имеющими полимодальный характер; использование трансдисциплинарного подхода, готовность к решению нестандартных педагогических ситуаций; гибкость и вариативность в выборе технологий коррекционно-педагогической работы и др. [1, С.51].

Изменение условий обучения детей в условиях дошкольного инклюзивного образования существенно изменяет содержание профессиональной деятельности дефектолога. Эти функции многообразны:

- Создание материально-технических условий, организация учебного пространства, оснащение специальными дидактическими средствами.
- Организация двигательного и ортопедического режима.
- Диагностика индивидуальных особенностей развития дошкольников с ОВЗ.
- Разработка адаптированной образовательной программы (АОП) с учетом актуального развития и потенциальных возможностей.
- Проведение занятий в соответствии с целевыми ориентирами АОП.
- Организация межличностного взаимодействия детей группы с дошкольниками с ОВЗ.
- Взаимодействие с участниками педагогического процесса: воспитателями, педагогами дополнительного образования и др.
- Участие в работе психолого-педагогического консилиума (ППК) образовательной организации.
- Работа с родителями детей с ОВЗ и родителями детей с нормальным развитием.

В настоящее время учитель-дефектолог должен владеть не только знаниями из разных отраслей специальной психологии и педагогики, технологиями коррекционной работы с детьми, имеющими разные нарушения, но и базовыми представлениями из различных смежных областей медицинского и психологического знания (неврологии, сурдологии, реабилитологии, клинической психологии). Вследствие необходимости использования ассистивных технологий различного содержания и направленности, организация ежедневных фронтальных и индивидуальных занятия требует от учителя – дефектолога высокого уровня сформированности универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций [2, С.19].

Эффективность коррекционно-развивающей работы зависит от слаженной работы всего педагогического коллектива группы, включающего воспитателей, учителя физической культуры, музыкального руководителя, других специалистов. Методическое сопровождение инклюзивного образования предполагает обучение воспитателей, помощь в планировании работы. В значительной степени именно учитель-дефектолог должен провести работу с ними, подготовить их к организации и проведению общеразвивающей работы в группе с детьми с ОВЗ и их нормально развивающимися сверстниками.

Важная функция дошкольного учителя-дефектолога – организация взаимодействия всех детей группы, как здоровых, так и с ограничениями в развитии. Как показывают наблюдения, стихийно это взаимодействие не складывается, а воспитатель зачастую не может его организовать. Учителю-дефектологу необходимо активно последовательно проводить работу по организации совместной деятельности детей в условиях инклюзивной группы. Обретение навыков межличностного взаимодействия, которое рассматривается М.Ю. Матасовым как преимущество инклюзивного образования в дошкольном возрасте [2, С 21], требует последовательной работы как с коллективом специалистов, так и с детьми с нарушениями в развитии и без них.

Известно, что среди воспитанников есть дети с неустановленными диагнозами, не имеющие заключений ПМПК. Выявление детей с проблемами в развитии в группе тоже включается в обязанности дошкольного учителя-дефектолога, как и последующее психолого-педагогическое обследование ребенка. Участие в работе ППК образовательной

организации предполагает как изучение уровня развития ребенка на момент поступления в дошкольную группу, так и мониторинг развития детей с ОВЗ, при необходимости изменение образовательного маршрута в связи с выявлением ранее не установленных проблем.

Еще один важный аспект работы учителя-дефектолога – работа с родителями как детей с ОВЗ, так и с родителями детей с условно нормативным развитием. Взаимодействие с этими двумя категориями родителей имеет разную направленность: в случае общения с родителями детей с ОВЗ это систематическая целенаправленная работа по воспитанию ребенка в семье в соответствии с его образовательными возможностями и потребностями семьи; в отношении родителей воспитанников группы без выявленных нарушений в развитии это просветительская работа, направленная на ознакомление с особенностями и возможностями развития детей с ОВЗ, формирование гуманистического отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Таким образом, функциональные обязанности дошкольного учителя-дефектолога, работающего в условиях инклюзивной группы, оказываются весьма обширными и разнообразными. Подготовка такого универсального специалиста в условиях вуза предполагает формирование у него ряда компетенций, включающих как мотивационный компонент готовности к работе в условиях инклюзивного образования, так и наличие знаний, умений, навыков по большому количеству дисциплин предметной подготовки.

Подготовка дошкольного учителя-дефектолога для системы инклюзивного образования требует включения в образовательную программу ряда дисциплин/модулей, в которых рассматриваются нормативно-правовая, организационная и методическая составляющие инклюзивного процесса: «Нормативно-правовые основы инклюзивного образования», «Методическое сопровождение инклюзивного образования», «Организация деятельности ППк в условиях инклюзивного образования», «Социально-коммуникативное развитие детей в условиях инклюзивной группы» и др. Эти учебные дисциплины относятся к вариативной части образовательной программы и не могут быть освоены в полном объеме в связи с ограниченностью сроков обучения по программе бакалавриата (4 года). С 2024 г. в ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» начинается реализация проекта перехода на систему подготовки будущих дошкольных дефектологов в течение 5 лет. Это способствует установлению взаимосвязи между соответствием требований к подготовке специалистов в условиях высшей школы и реалиями практики дошкольного образования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Головчиц Л.А., Кроткова А.В. Реалии дошкольного инклюзивного образования и подготовка специалистов к работе в новых условиях // Дефектология. – 2020. – № 3. – С. 51-57.
2. Матасов Ю.Т. Инклюзивный проект: пределы разумного воплощения // Дефектология. – 2020. – № 1. – С.18–24.
3. ФГОС дошкольного образования. Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17.10.2013 г. – URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-do> (дата обращения: 06.05.2024).